

MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNAL

Jild: 1, Son: 01 (2024)

ISSN: XXXX-XXXX

Economic Analysis of Financing in Labor Protection

Muradov Sirojiddin

Intern-teacher of the Karshi
Institute of Engineering and
Economics

sirojiddinmuradov0@gmail.com

Abstract

In this article, the funds allocated for labor protection, their utilization, and direction are analytically examined, and the significance of these funds in the economy of enterprises, regions, and the republic is analyzed. The introduction section highlights the relevance of the topic, while in the research methods section, scientific and educational literature analysis, comparative analysis, generalization, programming, and digitization models are employed to obtain the analysis and results. Article 16 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Labor Protection" clearly lists the sources of funding used in the field of labor protection. The textbook *Labor Protection and Technical Safety*, authored by O.R. Yuldoshev, O.D. Rahimov, R.T. Khojaqulov, and O.T. Khasanova, also covers the rules for financing the field of labor protection. Numerous monographs and popular science articles have also been written on this topic. This article may be useful for labor protection professionals, researchers, and university students in studying the legal and theoretical foundations of funds allocated to the labor protection field.

Keywords: *labor protection, economy. Accident, the law, the employer, employee trade union.*

ВВЕДЕНИЕ

Статья 16 Закона Республики Узбекистан «Об охране труда» называется «Финансирование охраны труда». Определены источники финансирования и правила их использования. Его применяют для предотвращения различных несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также для предотвращения потерь в трудовых отношениях [1,3]

Бюджетные средства на охрану труда выделяются в соответствующих (республиканских и местных) бюджетах со специальной отметкой, из этих средств направляются на обеспечение органов управления, надзора и контроля, научно-исследовательских и опытно-строительных работ, труда, направляемого на финансирование государственных программы. используется для запуска защиты и других программ.

Каждый работодатель выделяет необходимые средства на охрану труда в размере, определенном законодательством, коллективным договором, а также коллективными договорами или иными внутренними нормативными документами. Сотрудники не несут никаких затрат на эти цели.

Организации имеют право создавать фонд охраны труда за счет прибыли (дохода), полученной от их коммерческой деятельности и иной деятельности, а также иных источников, не запрещенных законом.

Средства, предназначенные на охрану труда, не могут быть использованы на другие цели.

Порядок выделения средств на охрану труда работодателем, а также создания фондов охраны труда и использования их средств определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан с участием Федерации профсоюзов. Узбекистан.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались такие методы, как анализ научной и учебной литературы, сравнительный анализ, обобщение, модели программирования и оцифровки. Открытые данные на сайтах Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике и Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан были проанализированы методом обобщения. Проанализированная информация была получена на основе учебной литературы по данной области.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУР

В статье 16 Закона Республики Узбекистан «Об охране труда» четко перечислены источники финансирования, используемые в сфере охраны труда. В учебнике В статье 16 Закона Республики Узбекистан «Об охране труда» четко перечислены источники финансирования, используемые в сфере охраны труда. В учебнике охрана труда и техническая безопасность, написанном Ў.Р.ЙЎЛДОШЕВ, О.Д.РАҲИМОВ, Р.Т.ХЎЖАҚУЛОВ, О.Т.ҲАСАНОВА, также освещены правила финансирования сферы охраны труда, написано множество монографий и научно-популярных статей. написанном также освещены правила финансирования сферы охраны труда, написано множество монографий и научно-популярных статей. Однако точные суммы и направления средств в этой литературе не анализируются. В данной статье анализируются конкретные направления и объёмы средств в области охраны труда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

Финансирование охраны труда осуществляется за счет: [4,5] бюджетных средств, выделяемых из Государственного бюджета Республики Узбекистан; собственные средства работодателя; Фонды фондов охраны труда, создаваемые в соответствии с законодательством; спонсорские пожертвования юридических и физических лиц; другие источники, не запрещенные законом.

Бюджетные средства на охрану труда выделяются в соответствующих (республиканских и местных) бюджетах со специальной отметкой, из этих средств направляются на обеспечение органов управления, надзора и контроля, научно-исследовательских и опытно-строительных работ, труда, направляемого на финансирование государственных программы. используется для запуска защиты и других программ.

Каждый работодатель выделяет необходимые средства на охрану труда в размере, определенном законодательством, коллективным договором, а также коллективными договорами или иными внутренними нормативными документами. Сотрудники не несут никаких затрат на эти цели [6,7].

Бюджетные средства на охрану труда выделяются в соответствующих (республиканских и местных) бюджетах со специальной отметкой, из этих средств направляются на обеспечение органов управления, надзора и контроля, научно-исследовательских и опытно-строительных работ, труда, направляемого на финансирование государственных программы. используется для запуска защиты и других программ.

Каждый работодатель выделяет необходимые средства на охрану труда в размере, определенном законодательством, коллективным договором, а также коллективными договорами или иными внутренними нормативными документами. Сотрудники не несут никаких затрат на эти цели.

Организации имеют право создавать фонд охраны труда за счет прибыли (дохода), полученной от их коммерческой деятельности и иной деятельности, а также иных источников, не запрещенных законом.

Средства, предназначенные на охрану труда, не могут быть использованы на другие цели.

Порядок выделения средств на охрану труда работодателем, а также создания фондов охраны труда и использования их средств определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан с участием Федерации профсоюзов. Узбекистан.

Предприятиям, организациям и учреждениям в целях финансирования деятельности в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об охране труда» и научно-исследовательских работ в области охраны труда, целевых программ и других мер, направленных на улучшение и защиту условий труда создание фонда охраны труда работников.

Средства фонда строго:

разработка программ по улучшению и защите условий труда в организации;

оборудование рабочих мест в соответствии с требованиями правил и норм охраны труда и технической безопасности;

проведение научно-исследовательских работ в области охраны труда;

улучшение условий труда и создание безопасных и эффективных условий труда, обучение работников охране труда (повышение их квалификации);

предотвращение промышленных аварий;

профилактика профессиональных заболеваний;

обеспечение служб охраны труда нормативными правовыми документами и средствами, способствующими охране труда;

проведение конференций, семинаров, встреч и выставок по вопросам охраны труда;
организация международного сотрудничества по вопросам охраны труда;
улучшение условий труда и активизация мероприятий по охране труда;
используются для финансирования мероприятий, направленных на реализацию мероприятий в других сферах охраны труда, предусмотренных внутренними нормативными документами организации.

Мероприятия по охране труда и размер средств, необходимых для финансирования этих мероприятий, указываются в коллективном договоре, если такой договор не заключен, - в договоре, заключаемом между работодателем и профсоюзным комитетом или иным представительным органом работников.

При разработке перспективных и годовых планов мероприятий по охране труда организации в первую очередь учитываются пыль, загрязнение токсичными газами, вибрация, шум, другие опасные и вредные производственные факторы, пожаровзрывоопасность, объемы тяжелого ручного труда, участков, объектов, технологических процессы. определены требующие сокращения (устранения) труда, а также меры по сокращению численности работников (особенно женщин), занятых на вредных производствах и тяжелых работах, по созданию безопасных условий труда.

Меры охраны труда:

- текущий ремонт вентиляционных устройств, сантехнического оборудования;
- ограждать рабочее место вблизи строящихся зданий, сооружений, монтажных площадок, траншей, лестниц и т.п.;
- подготовка, монтаж и демонтаж резервуаров, монтаж резервуаров, крепление траншей и траншей;
- приобретение, хранение, ремонт, стирка, вытирание пыли, сушка, дезинфекция специальной одежды и специальной обуви;
- закупка и испытания средств индивидуальной защиты и удерживающих устройств для груза;
- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, молоком, мылом, приобретение санитарно-бытовых и подсобных помещений и оказание ими услуг;
- покраска стен, потолков, конструкций, оборудования как один из элементов ухода за зданиями, сооружениями и оборудованием;
- благоустройство территории организации, мощение ответвлений, тротуаров, благоустройство территории;
- мероприятия по снижению загрязнения воздуха и воды или ликвидации загрязнений, основной целью которых является создание нормальных санитарных условий для жилых территорий, расположенных вблизи предприятия [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работодатель обязан возместить в полном объеме вред, причиненный им жизни и здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением работником трудовых обязанностей, в порядке, установленном законодательством.

Возмещение вреда, причиненного здоровью работника, состоит в ежемесячной выплате в процентах к среднему месячному заработку потерпевшего до трудового увечья, соответствующих степени утраты им профессиональной трудоспособности, а также в выплате единовременного пособия в размере не менее годового заработка работника и в компенсации дополнительных

расходов, вызванных повреждением здоровья работника (расходы на лечение, протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи, если он признан нуждающимся в них, а также расходы на переподготовку и трудоустройство потерпевшего в соответствии с медицинским заключением и другие).

В случае смерти работника, наступившей в результате несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания, лицам, имеющим право на возмещение вреда, в установленном законодательством порядке производятся ежемесячные выплаты в возмещение причиненного вреда в связи со смертью кормильца, а также выплачивается единовременное пособие в размере не менее шести средних годовых заработков умершего и возмещаются расходы на погребение.

В случае причинения вреда здоровью несовершеннолетнего работника возмещение вреда исчисляется исходя из его прежнего заработка, но не ниже пятикратного размера базовой расчетной величины, установленного законодательством.

Мероприятия по охране труда должны быть обеспечены источниками финансирования и материальными ресурсами.

Средства фонда расходуются в рамках бюджета, утверждаемого соответствующим органом управления организации на основании информации службы охраны труда.

Контроль за использованием средств фонда осуществляют главный бухгалтер и профсоюзный комитет или иной представительный орган работников совместно с работниками службы охраны труда.

Неиспользованные средства Фонда в отчетном году не изымаются, они переносятся на следующий год и используются на цели, указанные в настоящем Положении и внутренних нормативных документах организации.

Средства, выделенные на финансирование мероприятий по охране труда, не могут быть использованы на иные цели, в том числе на погашение задолженности по налогам и обязательным платежам, иной задолженности кредиторов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Закон Республики Узбекистан, от 22.09.2016 г. № ЗРУ-410, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «ОБ ОХРАНЕ ТРУДА», 2016.

Безопасность труда на объектах городского строительства и хозяйства при использовании кранов и подъемников. Учебно-методическое, практическое и справочное пособие, Москва, 2005.

С. Мурадов, "Economic analysis of profits in the field of labor protection," Modern Science and Research, vol. 3, no. 1, pp. 1239-1245, 2024.

С. Мурадов, "Изучения охрана труды на производстве Кореи," Хөдөлмөр, Нийгмийн Харилцаа Судлал, pp. 242-247, 2023.

С. Мурадов, "Проблемы тушения пожаров класса Е личным составом пожарной охраны в мире," Modern Science and Research, vol. 3, no. 2, pp. 758-773, 2024.

- C. Мурадов, "Проблемы тушения пожаров класса Е личным составом пожарной охраны в мире," International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management, vol. 2, no. 5, 2023.
- A. Rayimkulov and S. Murodov, "Some Issues of Safety in the Use of Tower Cranes Used in Construction Projects," JournalNX, pp. 301-308.
- X. Ф. Ёғли Р. and C. Мурадов, "Изучения условия труда в компании Европы," International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management, vol. 2, no. 10, 2023.